

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ КАРДИОТОНИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ УЗБЕКИСТАНА

Эргашева Ё.О., Хасанова Д.У., Вахидова Н.М., Максудова Ф.Х.

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан
e-mail: ergashevayoqutkhon07@gmail.com номер телефона +998914675806

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10684489>

Аннотация. Проведен анализ фармацевтического рынка препаратов с кардиотоническим действием. Объектом исследования выбран Государственный Реестр лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Узбекистан в период с 2021 по 2023 год. Проведено анализ количество зарегистрированных препаратов данной фармакотерапевтической группы, определены доли по производителям, учитывая лекарственные формы и природу активных веществ.

Ключевые слова: маркетинговый анализ, Государственный Реестр, кардиотонические препараты, производства, лекарственная форма.

Актуальность темы. Современная медицина является одной из наиболее быстроразвивающейся областью, которая тесно связана с применением кардиотонических препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Механизм действия этих препаратов основан на их способности увеличивать сократимость сердечной мышцы и сердечный выброс. Поэтому применяются подобные препараты при сердечной недостаточности, состоянии, характеризующемся падением силы сердечных сокращений. Тактика фармакотерапии сердечной недостаточности менялась с течением времени и на сегодня наиболее важным признан профилактический подход [1,2].

Учитывая вышеизложенное, **целью** настоящих исследований явилось проведение анализа лекарственной продукции кардиотонических препаратов фармацевтического рынка Республики Узбекистан.

Основная часть: На гистограмме предоставляется информация о процентном соотношении производства кардиотонических лекарственных форм в определённых фармацевтических предприятиях с 2021 по 2023 год.

Методы исследования. Важно учитывать, что проведение анализа статистических данных о лекарственных средствах требует использования надежных и достоверных источников данных. Анализ фармацевтического рынка лекарственных средств кардиотонического действия проводили на основе Государственного Реестра лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Узбекистан в промежуток времени с 2021 по 2023 год [3].

Основные результаты. Начальные исследования были направлены на установление доли производителей для использования в кардиотонических препаратов в разрезе 2021, 2022 и 2023 гг.

В Узбекистане лидерами локальных производителей являются такие заводы как «Jurabek», «Nobel» и «NIKA Pharm». Стоит учесть, что кроме этих лидеров, ещё такие производители как «Радикс», «Мерримед», «Медиофарм», «Дентафил» и другие предприятия не только производят и обеспечивают внутренний рынок качественными и безопасными лекарственными веществами, но и они осуществляют экспортную деятельность за пределом страны.

Следующим критерием для маркетингового анализа послужил вид лекарственной формы, в которой выпускались, зарегистрированные в Реестре, кардиотонические препараты (рис.1).

По анализу данных последние три года на территории Республики Узбекистан были произведены кардиотонические препараты разной лекарственной формы как:

настойки, инфузии, капсулы, инъекции. В 6-ти фармацевтических местных предприятиях были зарегистрированы и произведены кардиотонические настойки, и она составляет 29,6% в 2021 году, 38% в 2022 году и 30% в 2023 году. Также в ходе проведенного маркетингового исследования все кардиотонические препараты, зарегистрированные в Реестре, были проанализированы по происхождению, т.е. классифицированы на растительные и синтетические препараты. Лекарственное растительное сырьё в полиэтиленовых (фильтр) пакетиках производится в трёх больших промышленных предприятиях как: «ZAMONA RANO», «Asel», «Farangiz» и составляет в среднем 33,44% доли от общего количества кардиотонических лекарственных форм.

В третьем месте по гистограмме занимает капсульная лекарственная форма, доля препарата данной фармакотерапевтической группы составляет 2021 году – 14,8%, в 2022 году – 5,55 %, в 2023 году – 10%. По анализу статистических данных лекарственной формы инфузии имеют стабильный рост по регистрации в Государственном реестре Р.У. и составляют в 2021 году - 11,11%, в 2022 году-16,66% и в 2023 году – 20%. Кардиотонические инфузии из местных предприятий производит «Jurabek Laboratories», из зарубежных Emcure Pharmaceuticals Limited (Индия), Даница (Украина) и др. Кардиотонические инъекции были зарегистрированы на территории Республики Узбекистан и составляют процентное соотношение в 2021 году – 7,4%, в 2022 – 5,5%, в 2023 году – 10% и были произведены, как и в местных, так и в зарубежных производственных предприятиях.

Рис. 1. Анализ зарегистрированных кардиотонических препаратов в Республике Узбекистан в разрезе лекарственных форм

Суммируя вышеизложенное, можно отметить, что отечественные препараты представляют собой наиболее обширную группу кардиотонических средств, зарегистрированных в Реестре. Тем не менее, более 55% этого общего числа относится к препаратам, основанным на растительном сырье. Таким образом, подчеркивается необходимость разработки более удобных для использования, эффективных и стабильных при хранении форм кардиотонических препаратов.

Выводы. Результаты исследований в области маркетинга свидетельствуют о том, что в Республике Узбекистан наиболее широко распространены кардиотонические лекарственные препараты. Зарегистрированные препараты представлены только в формах, таких как настойки, инфузии, капсулы и инъекции. Однако отечественные производители ограничиваются лишь сбором и упаковкой лекарственного растительного сырья. Это подчеркивает необходимость принятия

индивидуализированного подхода к лечению сердечно-сосудистых заболеваний, учитывая местные особенности и ресурсы здравоохранения.

Список литературы:

1. Г.М. Саякова, У.А. Ахатаева, Б.Ж. Сембаева. Маркетинговые исследования экстракционных лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке Республики Казахстан//Вестник КазНМУ №3-2017.-С.247-250.
2. Кароматов И.Д., Давлатова М. С., Амонов М. К. Перспективы применения в кардиологической и общей врачебной практике лекарственного растения боярышник. // Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017.-№1.-С251-261.
3. Государственный Реестр лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике. (№25,26,27) изд. – Т.: ООО «Komron press», (2021-2023 гг).